

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Marlo S. Aclis, MAEd

Faculty

Pangasinan State University
Pangasinan, Region 1, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20680093

Iba't Ibang Mukha ng Pre-service Teachers sa Lente ng Isang Cooperating Teacher

Makabuluhan at masalimuot ang tungkulin ng mga Cooperating Teachers (CTs) bilang mga katuwang, mentor, at tagapaggabay ng mga Pre-service Teachers (PTs) sa panahon ng kanilang Teaching Internship. Sa yugtong ito, ang mga mag-aaral sa College of Teacher Education (CTE) ay inaasahang maisasabuhay ang mga teorya, konsepto, pedagohiya, at pilosopiya ng edukasyon na kanilang natutuhan sa loob ng mahigit tatlong taon ng pag-aaral. Sa puntong ito, ang internship ay hindi lamang pagsalin ng kaalaman sa pagkilos, kundi isang espasyo kung saan hinuhubog ang identidad ng isang guro sa gitna ng aktuwal na karanasan sa silid-aralan.

Bilang isang CT, nahubog rin ang aking karanasan sa paggabay sa mga PTs sa loob ng mahigit anim na taon. Ako si Ginoong Tracy, isang guro sa pampublikong unibersidad na nagtuturo rin sa antas sekundarya. Sa ganitong kalakaran, natutuhan kong harapin ang magkaibang antas ng pagkatuto, pananaw, at ugali ng mga mag-aaral, na lalo pang nagiging mapanghamon sa panahon ng kanilang pagsasanay. Sa bawat batch ng PTs na aking nahawakan, lumilitaw ang iba't ibang estilo ng pagkatuto at pakikitungo sa pagtuturo. Kasabay nito, nakita ko sa kanila ang iba't ibang yugto ng paghubog ng propesyonal na identidad ng isang guro.

Sa aking mga obserbasyon, may mga PTs na sa simula ay labis na umaasa sa gabay ng CT sa bawat hakbang ng lesson planning at aktuwal na pagtuturo. Madalas silang humihingi ng kumpirmasyon bago kumilos, na maaaring maunawaan bilang bahagi ng kanilang paglalakbay sa pagbuo ng tiwala sa sarili. Sa lente ni Vygotsky, ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na sila ay nasa loob ng Zone of Proximal Development, kung saan ang patuloy na scaffolding ay mahalaga hanggang sa unti-unting matamo ang pansariling paglago. Sa ganitong karanasan, lumilitaw ang tanong kung paano maayos na babalansehin ang gabay at ang paghubog ng pagkukusa sa “panahon ng pagsasanay”.

Mayroon ding mga PTs na kapansin-pansin ang kasigasigan sa paghahanda ng kanilang banghay-aralin at instructional materials. Maayos, organisado, at kapuri-puri ang kanilang paghahanda, na nagpapamalas ng mataas na antas ng dedikasyon. Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, ang sobrang diin sa detalye ay nagiging sanhi upang lumayo sa pangunahing layunin ng aralin. Mahalagang malinaw at nakaangkla pa rin sa learning competencies sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue VI (June 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa kabilang banda, may ilang PTs na mahusay sa pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at mabilis makabuo ng rapport sa loob ng klase. Ang ganitong katangian ay mahalaga sa paglikha ng positibong kapaligiran ng pagkatuto. Gayunpaman, nagiging mahalagang usapin kung paano mapapanatili ang balanse sa pakikitungo upang hindi malabo ang hangganan ng propesyonal na papel ng guro sa loob ng silid-aralan.

Mayroon ding mga PTs na mapanuri at malalim mag-isip sa pagtalakay ng aralin. Ang kanilang kakayahang magbulay-bulay ay sumasalamin sa konsepto ni Schön kung saan ang guro ay patuloy na nagmumuni-muni sa gitna at pagkatapos ng pagtuturo. Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, ang sobrang komplikasyon ng paliwanag ay maaaring magdulot ng hamon sa aralin para sa mga mag-aaral, kaya't mahalagang isaalang-alang ang antas ng pag-unawa ng klase sa bawat diskurso.

Sa kabuuan, may mga PTs ding nagpapakita ng balanseng disposisyon – yaong bukas sa feedback, maingat sa obserbasyon, at handang magbago batay sa karanasan. Sila ang nagpapakita na ang paghubog ng guro ay hindi linear, kundi isang proseso ng patuloy na pag-aangkop sa pagitan ng karanasan, repleksiyon, at aksyon. Sa perspektibo ni Dewey, ang ganitong pagkatuto ay bunga ng tuloy-tuloy na interaksyon sa aktuwal na karanasan na sinusundan ng pagninilay.

Sa huli, ang karanasan bilang cooperating teacher ay nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa na ang internship ay hindi lamang proseso ng pagsusuri sa kakayahan ng mga pre-service teachers, kundi isang palitang proseso ng pagkatuto. Habang pinapanday ang mga PTs upang maging epektibong guro, hinuhubog din nito ang pananaw ng CT sa kung ano ang ibig sabihin ng mabisang pagtuturo. Sa ganitong pananaw, lumilitaw ang mas malaking tensyon at katotohanan sa edukasyon: ang paghubog ng guro ay sabay na paghubog ng tagapaghubog.